

Revista Divulgación Científica
Universidad Territorial Deltaica Francisco Tamayo
Nº1, Julio–Diciembre, 2019
Depósito legal: DA2019000004
<https://redici-utdft.webnode.es/>

LA ENSEÑANZA LITERARIA EN LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA

Evelia Mejías

Universidad Territorial Deltaica Francisco Tamayo

Departamento Académico

Tucupita, Venezuela

eveliamejias@hotmail

.com

Recepción: 03- 05-2019 y Aprobación: 20- 06 -2019

Resumen

La formación del docente universitario venezolano para la enseñanza literaria se ha desarrollado de manera academicista, dándole un mayor énfasis en lo instructivo, dejando a un lado el uso didáctico e instructivo para la formación dinámica, crítica y reflexiva en los estudiantes de educación universitaria; tomando en consideración estos aspectos es necesario incluir elementos que permitan actualizar el proceso de enseñanza literaria a las nuevas tendencias emergentes para su renovación. Considerando estos aspectos, el propósito fundamental de esta investigación es hacer un análisis sobre los aspectos fundamentales de la enseñanza literaria para el desarrollo crítico y reflexivo de los estudiantes universitarios, así como el uso adecuado que el docente universitario debe darle en el contexto de la transformación del nivel. Para la consolidación del objetivo de investigación, se hace una revisión documental de literaturas existente sobre el tema en particular, lo cual permite aseverar que la formación de la enseñanza literaria requiere de la integración del componente didáctico, así como el uso reflexivo y crítico en el desarrollo del aprendizaje, donde el docente tiene una actuación preponderante.

Palabras clave: Enseñanza Literaria; formación docente; desarrollo crítico; proceso reflexivo

Abstract

The training of the Venezuelan university teacher for literary education has been developed in an academic way, giving it a greater emphasis on the instructive, leaving aside the didactic and instructive use for dynamic, critical and reflective training in university education students; Taking these aspects into account, it is necessary to include elements that allow updating the literary teaching process to the new emerging trends for its renewal. Considering these aspects, the fundamental purpose of this research is to make an analysis about the fundamental aspects of literary education for the critical and reflective development of university students, as well as the appropriate use that the university teacher should give in the context of the transformation Of the level. For the consolidation of the research objective, a documentary review of existing literatures on the subject in particular is made, which allows to assert that the formation of literary education requires the integration of the didactic component, as well as the reflexive and critical use in the development of learning, where the teacher has a preponderant performance.

Key words: Literary Teaching; teacher training; critical development; reflective process.

Introducción

En el final del siglo XX y principio del siglo XXI se han desarrollado debates muy

interesantes sobre los retos que se plantean para la educación universitaria y la formación del docente universitario en este particular se delinean muchos aspectos dentro de los que se señalan la función preponderante de la enseñanza literaria en el desarrollo reflexivo y crítico de los estudiantes, en este particular el proceso de enseñanza literaria plantea retos dentro de las competencias y responsabilidades de los educadores, y, por consiguiente, el uso didáctico de la enseñanza literaria.

En este sentido la didáctica de la lengua como disciplina "tiene como objeto primordial algunos fenómenos observables en los sistemas didácticos y es a partir del análisis de esos sistemas que se pueden abordar los problemas derivados de y los problemas previos a los sistemas didácticos" (Bronckart, 2007, p. 110).

Atendiendo a lo puntualizado por Bronckart, la formación literaria en la educación universitaria venezolana debe dársele la importancia que desde el sentido formativo tiene para el desarrollo reflexivo y analítico de los estudiantes de este nivel, así mismo el uso didáctico que debe tener la formación literaria que posibilita la acción transformadora y renovada de la práctica del docente universitario.

En consecuencia, la formación literaria del docente universitario debe enfrentar las prácticas de las universidades tradicionales que se fundamentan en una postura dogmática y centralista en sus principios y propósito, es entonces cuando sobre vienen interrogantes que nos obligan a situarnos en el camino a seguir, como son: ¿Qué tipo de formación académica debe dársele al docente para la enseñanza literaria? ¿Cómo debe enseñar el docente la literatura? ¿Por qué? ¿Para qué? Interrogantes que son imprescindibles para develar los retos que debe enfrentar la educación universitaria venezolana. Desde estas premisas el propósito de este artículo se ubica en presentar un análisis sobre el uso didáctico de la enseñanza literaria para el desarrollo reflexivo y crítico en los estudiantes universitarios y de ello derivar lecturas que pudieran contribuir a repensar la práctica de la formación permanente en el docente universitario en Venezuela.

El artículo está organizado de la siguiente forma: metodología empleada en la investigación, luego una concepción de la formación permanente del docente universitario en la enseñanza literaria, esto permite establecer sus bases teóricas desde una postura crítica y el estudio de la categoría de formación del docente, desde la formación permanente. Se trata, en síntesis, luego del debido análisis crítico de fuentes relacionadas, de compartir unos trazos propositivos sobre la formación permanente del docente universitario, en el campo de la enseñanza literaria.

Metodología

El artículo está fundamentado en el enfoque histórico hermenéutico de carácter documental basado en el análisis de contenido, apoyándose de artículos e informes de investigación sobre la formación permanente del docente universitario no solo en el contexto venezolano sino Latinoamericano. El análisis de contenido, se desarrolló

sobre la base de la aplicación del método inductivo sustentado en el análisis de textos, lo cual permitió identificar los aspectos relevantes que se consideran útiles para el desarrollo de la investigación.

Campos Teóricos

Formación del Docente Universitario

El docente es uno de los principales actores en todo proceso de enseñanza-aprendizaje; más que un simple transmisor de conocimiento, es el profesional encargado de orientar a los estudiantes al logro de nuevas competencias. Para ello, “es necesario que luego de alcanzar una formación inicial, que generalmente consta de una adquisición de conocimientos y habilidades disciplinares, los docentes atraviesen por procesos de formación continua y permanente” (Guevara Rivas, 2018, p. 33).

En perspectiva como la anterior, en criterio de Pérez Rivas (2003), la formación del docente universitario representa,

un gran desafío ante un contexto social dominado por el discurso de la globalización; por tal razón, es necesario que el docente asuma una actitud crítica desde y en su propia formación, la cual, lejos de centrarse solamente en la actualización en los últimos avances del conocimiento de su materia específica, debe ser asumida desde la perspectiva de la formación integral: ética, pedagógica, científica, humanística y tecnológica. (p. 484)

Asimismo, como un desafío permanente, aparte de la impronta integral, tendría que ser asumida tanto por el profesional universitario en funciones de docencia, indistintamente de sus responsabilidades en el campo del conocimiento científico, por el Estado venezolano a través del ente rector del Subsistema de Educación Universitaria y de la institución que fue elegida para desarrollar tanto su carrera como su vida académica.

Joan Rué (2013), catedrático de la Universitat Autònoma de Barcelona, España, en su artículo titulado: *Formación docente del profesorado universitario. Una perspectiva internacional*, en relación con la formación del profesorado universitario en España, señala que presenta características peculiares, entre ellas, por ejemplo:

En los documentos oficiales raramente se habla de la docencia como una dimensión específica del quehacer universitario, vinculada a propuestas curriculares, a la excelencia en los aprendizajes, o como mejora de su rendimiento y, en última instancia, como una actividad estratégica para facilitar un mejor servicio a la sociedad. En la retórica oficial, raramente se enuncia el concepto docencia de modo singularizado, con valor propio. Por el contrario, suele ir casi siempre acompañada del término investigación, una fórmula indicadora de su falta de visibilidad

específica. (p. 17)

La Dra. Diana Soto Arango (2009), profesora investigadora de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, en su artículo: *El profesor universitario de América Latina...*, comparte que,

la universidad del siglo XXI es la comunidad académica de estudiantes y profesores reunidos en una institución para establecer un diálogo crítico teórico-práctico en un ambiente de libertad que promueve la esencia de su ser: la investigación científica interdisciplinar que genera «bienes públicos» que modifican los parámetros de la realidad establecida en un contexto cultural, sociopolítico y económico específico con visión internacional. (p. 184)

En el marco de sus reflexiones, Soto Arango se pregunta sobre los valores y las competencias investigativas se le está formando al profesor universitario para enseñar su disciplina, el perfil que presenta el profesional de la docencia universitaria; además, tiene una interrogante crucial: “¿por qué no se le otorga este título [educador] al profesional dedicado a la docencia en la Universidad?” (p. 177). Parte de su respuesta-reflexión, indica lo siguiente:

Efectivamente, a este profesional universitario, que ha sido capacitado en una disciplina científica, cabe la pregunta si se le habilitó para generar y gestionar nuevos productos y servicios a la sociedad o ¿simplemente se le adiestró en una disciplina? Es decir, se le preparó para ser innovador en su profesión o sólo fue un entrenamiento profesional? Es más, en el perfil de las profesiones que no estén relacionadas con la docencia no se incluye la función educadora. Y, en este último plano estamos entrando en la idoneidad de ciudadanos que con lleva la formación en valores de ética y sociales.

Por lo tanto, el primer eje de análisis sobre el profesor universitario, se debe centrar en reconocer unas personas que habilita la universidad, dentro de una ética-científico de su disciplina y como docente que corresponde a un actor socio-político que está configurado en grupos y redes de poder. El reto es: interrelacionar la capacitación disciplinar- científica con la ética del educador-científico en el sistema educativo universitario.

En el estricto sentido el profesor universitario tendrá que conocer muy bien su disciplina y especialmente le corresponde estar investigando sobre la misma. La tendencia de futuro es que la docencia que realice se vincule a la investigación porque es allí, donde la docencia-investigación interrelaciona los valores éticos y se interactúa con las personas que forma, construyendo conocimiento dentro de la tolerancia y la inclusión. (p. 178).

Al revisar los planteamientos sobre la formación docente hasta ahora mencionados resalta la complejidad de dicha tarea, la orientación de estos procesos, la calidad de la práctica docente, las teorías y creencias personales; así como los paradigmas y modelos que la sustentan. En este sentido se considerará la matriz interdisciplinaria de pensamientos y teorías que la comunidad científica acepta y que interactúan con la realidad en las universidades.

Formación Permanente del Docente Universitario

En el campo de la formación permanente del docente universitario, hay importantísimos aportes, con análisis, críticas, reflexiones y propuestas de diferentes dimensiones. Castro González y Revuelta Guerrero (1999), por ejemplo, están centrados en la política universitaria y sus respuestas a la necesidad de formación permanente del profesorado universitario; Pinya (2008), se propuso realizar un estado del arte sobre el tema de la formación permanente del profesorado universitario en el ámbito de España; desde la experiencia cubana, Padilla Gómez, López Rodríguez del Rey y Rodríguez Morales (2015), consideran que la formación del docente universitario constituye, para lograr criterios de excelencia en la educación universitaria, la piedra angular del sistema; Delgado Benito, Casado Muñoz y Lezcano Barbero (2016), consideran fundamental la formación pedagógica –institucionalizada y sistemática- para enfrentar los retos educativos del presente; Joaquim Reverter-Masià y Molina (2016), a propósito de la formación continua del profesorado universitario en España, coloca el énfasis en “establecer un marco de referencia competencial del profesorado universitario que permita rediseñar los planes de formación docente de acuerdo con las nuevas necesidades formativas” (p. 195).

Otra perspectiva desde Cuba, en este caso de Rondón Roca, Echevarría Ramírez y Tamayo (2018), expresan que aun cuando no caben dudas que el profesor universitario debe tener dominio y manejo del campo del conocimiento de su especialidad, “debe conocer las categorías esenciales, los componentes y leyes pedagógicas que rigen el proceso docente educativo, pudiendo tutelarlos integralmente” (p. 113); para el caso de Venezuela, Guevara Rivas (2018), como propósito de investigación, se centra en “reflexionar sobre los elementos a transformar en el marco de este tema, derivando lecciones que contribuyan a su transformación en la práctica pedagógica del docente venezolano” (párr.1).

En estos planteamientos generales, el énfasis de la formación del profesor universitario es una constante, por ello no hay que perder de vista que cuando un profesional ingresa, bien por concurso, bien por contratación, a la institución universitaria, no siempre constituye un requisito una formación de carácter antecedente que le permita disponer las estrategias pedagógicas y didácticas para el conjunto de tareas que tendrá por delante.

Quizás, valga aclarar, que para el caso de Venezuela, está una importante excepción,

con profesionales de la docencia que han obtenido títulos de profesorado o licenciatura en educación en las distintas ramas del conocimiento científico. Por ello, en conocimiento de esta situación creciente, las instituciones de educación universitaria, por una parte, y el ente rector del Subsistema de Educación Universitaria, por la otra, han diseñado procesos de formación de tipos diferentes. Las primeras, a través de los diplomados y estudios de posgrados en el ámbito de la educación y el segundo, que creó el Sistema Nacional de Formación Permanente del Profesor Universitario, al que pueden integrarse las instituciones de educación universitaria, previo cumplimiento de requisitos establecidos.

Para las consideraciones determinantes sobre los niveles de formación, conviene tener presente la propuesta realizada por Valcárcel (2003), citado por Joaquim Reverter-Masià y Molina (2016):

Formación previa: dirigida básicamente a personal con posibilidades de iniciar la carrera universitaria.

Formación inicial: ofertada a los profesores noveles, normalmente con escasa experiencia docente y con una notoria precariedad laboral.

Formación continua: dirigida a profesores con experiencia y adaptada a las necesidades concretas del propio docente, de su universidad, departamento, etc.

Formación especializada en enseñanza disciplinar: orientada a aquel profesorado universitario con una larga trayectoria profesional, que por su propia inquietud y por la necesidad de las instituciones donde labora, desee dedicarse al diseño y aplicación de planes de estudios, a la innovación, a la mejora de la calidad, suponiendo este proceso una formación de formadores. (p. 200)

En este contexto, una perspectiva de nuevo tipo que aliente las posibilidades de una enseñanza literaria distinta, que considere tendencias emergentes, pudiera tomar referentes como los indicados, por encima de generalizar una formación permanente para la enseñanza literaria en Venezuela.

Formación Permanente para la Enseñanza Literaria

Debemos reconocer que sí se están dando algunas pistas sobre cómo encarar la formación permanente del docente en la enseñanza literaria, hay que comenzar por asumir algunos retos. Chartier y Hébrard (1994) al hablar acerca de esto, afirman que sin lugar a dudas, dar respuesta a la pregunta ¿Cómo formar un docente universitario en la enseñanza literaria? es extremadamente difícil y hay tener en cuenta las innumerables particularidades de cada caso.

En los últimos años se ha tratado de resolver las premisas de ¿cómo encarar la formación permanente? o ¿Cómo formar un docente universitario en la enseñanza literaria? A este respecto Colombo (2002) al hablar acerca de esto, afirma que sin

lugar a dudas, dar respuesta a estas interrogantes resulta extremadamente difícil y debe tener en cuenta las innumerables particularidades de cada caso. En virtud de esta afirmación se hace evidente el papel fundamental de la formación permanente del docente ya que esto influye en el desarrollo de una educación de calidad y la optimización en la forma de la producción y empoderamiento del conocimiento.

Perrenoud (2001), en su afirmación en relación a las instrucciones y formas básicas para el desarrollo de una formación de docentes considera la siguiente lista de criterios:

- Una transposición didáctica fundada en el análisis de las prácticas y de sus transformaciones.
- Un referencial de competencias que identifiquen los saberes y capacidades requeridos.
- Un plan de formación organizado en torno a competencias.
- Un aprendizaje a través de problemas, un procedimiento clínico.
- Una verdadera articulación entre teoría y práctica.
- Una organización modular y diferenciada.
- Una evaluación formativa fundada en el análisis del trabajo.
- Un tiempo y disposición de integración y de movilización de lo adquirido. Una asociación negociada con los profesionales.
- Una selección de los saberes, favorable a su movilización en el trabajo. (p.27)

Dada la importancia de la formación docente y su influencia para facilitar las transformaciones sociales, se está trabajando en algunos países de América Latina en estrategias y acciones que faciliten el perfeccionamiento docente como un camino para las innovaciones al currículum, las nuevas técnicas o nuevos textos de estudio y finalmente se argumenta que hay cuatro aspectos fundamentales que se examinan en el desempeño de los formadores de docentes, de acuerdo a las investigaciones disponibles sobre docentes:

- La formación profesional de los docentes.
- El nivel de dominio de algunas técnicas claves en el ejercicio profesional como docente.
- El interés en experimentar el uso de materiales interactivos que permiten centrar el aprendizaje en el estudiante y, finalmente.
- La capacidad de los docentes de modificar sus prácticas didácticas en los procesos de formación de los futuros profesores. (PREAL, 2002, p.10)

Desde la mirada de Mora (2004), existe mucho en común con el actual modelo de formación de Europa y de gran parte de Latinoamérica pues estos dan respuestas a los requerimientos de una sociedad en transformación y a un mercado laboral que está en decadencia por la falta de una formación adecuada que dé respuesta al momento histórico.

Se Puede Concluir lo Siguiente:

La enseñanza literaria en la educación universitaria puede considerarse como un componente que beneficia el desempeño profesional pedagógico del docente, por cuanto constituye un factor importante de su actualización y desarrollo profesional, por lo que debe responder, a su organización, concreción y consecuencia, así como a las características del contexto en el cual se cristaliza la práctica pedagógica de cada docente.

El efecto es que la enseñanza literaria del docente universitario en ejercicio radica en la caracterización de potencialidades y carencias de cada profesional de la educación para dar respuesta a las demandas del escenario donde se desempeñan.

Las carencias más comunes de este proceso son aquellos relacionados al tipo de argumentos que se identifican para su desarrollo. En esta dirección predomina una formación enfocada a la adquisición de conocimientos, desterrando a un segundo lugar las habilidades y valores profesionales necesarios para operar con dicho concepto.

Referencias

- Bronckart, J-P. (2007). (Ed.). *Desarrollo del lenguaje y didáctica de las lenguas*. Buenos Aires: Miño y Davila,
- Castro González, R. y Revuelta Guerrero, Clara. (1999). *La formación permanente del profesorado universitario*. Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación del Profesorado, N° 2(1)
- Delgado Benito, Vanesa; Casado Muñoz, Raquel; Lezcano Barbero, Fernando. (2016). La formación permanente del profesorado universitario en el EEES: *Un estudio en la Universidad de Burgos.@tic*. Revistad'innovació educativa. Número 17. Otoño (Julio-Diciembre 2016), pp. 30-40.
- Guevara Rivas, Yondrid. (2018). *Repensar la formación permanente del docente universitario en Venezuela* Revista Atlante: Cuadernos de Educación y Desarrollo(junio2018).
- Joaquim Reverter-Masià, José Alonso y Molina, Fidel. (2016). *La formación continua del profesorado universitario en España*. Intercambio/Échange1 (2016): 195-211 / DOI 10.21001/ie.2016.1.16
- Padilla Gómez, Annette, López Rodríguez del Rey, María Magdalena, y Rodríguez Morales, Alina. (2015). *La formación del docente universitario. Concepciones teóricas y metodológicas*. Revista Universidad y Sociedad, 7(1), 86-90.
- Pérez Reyes, M. (2003). *La Formación Integral del Docente Universitario*. FERMENTUM
Mérida - Venezuela - Año 13 - N° 38 - Septiembre - Diciembre - 2003 - 483-506
- Perrenoud, Philippe. (2001). *La formación de los docentes en el siglo XXI*. En Revista de Tecnología Educativa(Santiago - Chile), 2001, XIV, n° 3, pp. 503-523.
- Pinya C. (2008). *La formación permanente del profesorado universitario: estado de la cuestión*. IN. Revista Electrónica d'Investigació i Innovació Educativa i

Socioeducativa, V. 1, n. 0, PAGINES 3-24.

Rondón Roca, K., Echevarría Ramírez, O. y Tamayo Rodríguez, Y. (2017). *Formación continua del docente universitario en la enseñanza del derecho*. Boletín Virtual, marzo, vol. 6.

Rué, Joan. (2013). *Revista de Docencia Universitaria*, Vol.11 (3) Octubre-Diciembre, 2013,17-22.

Soto Arango, Diana. (2009) *El profesor universitario de América Latina: hacia una responsabilidad ética, científica y social*. *Revista Historia de la Educación Latinoamericana*, vol. 13, 2009, pp. 166-188